

Revista de Occidente

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN DE LA MUJER

ALMUDENA DE LA CUEVA • MARGARITA MÁRQUEZ PADORNO
CONCHA D'OLHABERRIAGUE • SARA HERRERO

SER EXTRANJERO EN EL MUNDO

JOSÉ MANUEL AZCONA • FRANCISCO PLEITE GUADAMILLAS

ENTREVISTA A RODRIGO CORTÉS

JAVIER REDONDO JORDÁN

Viñeta: EMILIO GAÑÁN

SUMARIO

<i>No sólo como sino con el hombre. La Institución Libre de Enseñanza y la educación de la mujer.</i> Almudena de la Cueva	5
<i>La influencia americana en los inicios universitarios de las mujeres españolas. Margarita Márquez Padorno</i> <i>María de Maeztu y su gran misión pedagógica.</i> Concha D'Olhaberriague Ruiz de Aguirre	29
<i>Docentes y referentes: María Goyri (1875-1954).</i> Sara Herrero	44
<i>Las migraciones internacionales y sus designios.</i> José Manuel Azcona	55
<i>Ser extranjero en el mundo. Francisco Pleite Guadamillas</i> <i>Michael Cimino, What Have You Done? Pilar Carrera</i>	74 81
■ ENTREVISTA <i>Rodrigo Cortés: «La culpa es un arma de destrucción masiva».</i> Javier Redondo Jordán	101
■ NOTA <i>Atracción de talento científico en España.</i> Fundación Ramón Areces	125
■ CREACIÓN LITERARIA <i>Manos. Sandra Lorenzano</i>	128
■ CINE <i>Western colonial. Iván Cerdán Bermúdez</i>	136
■ LIBROS <i>Nuevo acercamiento imagológico a los curiosos impertinentes. José Manuel López de Abiada</i> <i>El reto de un humanismo de lo absoluto. Antonio Colinas</i> <i>La escala humana de Walt Whitman. Juan Marqués</i>	140 146 150

Docentes y referentes: María Goyri (1873-1954)

Sara Herrero

Estudiante pionera, docente, pedagoga e investigadora. Mujer rigurosa, disciplinada, trabajadora inquieta de espíritu heroico; siempre seria y sencilla, y «ajena a su excepcionalidad» (Gaibrois, 1956), decían de ella los que la conocían. María Goyri, junto con algunas mujeres de su tiempo con las que la historia no ha sido tan ingrata, a un lado y al otro del océano, representa una nueva forma de vivir desde su condición femenina. La Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la Institución Libre de Enseñanza –ILE–, la Junta para Ampliación de Estudios –JAE–, el Instituto-Escuela, el International Institute, y la Residencia de Estudiantes –con sus grupos universitario y de señoritas–, que nacen en las décadas en las que vive nuestra protagonista, inician el camino de la modernización de la sociedad española que incluye también la incorporación de pleno derecho en ella de la mujer, y posibilitan su acceso a la Universidad y a la vida académica entendida en su más amplio sentido: estudio, investigación, y docencia.

Ahí, con esos ideales, en esas instituciones, en sus lugares, entre esas personas que les dan vida, encontramos a María (Amalia) Goyri de Goyri (de soltera), María Goyri de Menéndez Pidal (después), protagonista de este artículo por precursora del acceso de las mujeres españolas al mundo académico y representante de los principios de la Institución Libre de Enseñanza, también a través de su colaboración con la Residencia de Señoritas cuyo centenario celebramos en esta edición de la *Revista de Occidente*.

María llega al mundo en la España de la I República y la Restauración. Hija natural de Amalia Goyri, mujer de fuerte carácter e ideas claras, que proporciona a su hija una gran formación intelectual. Es su madre la que enseña gramática a María, disciplina en la que la joven encuentra su verdadera vocación. Pero a María le interesan todas las materias que estudia y destaca en ellas. Los primeros años de vida los pasa en la pequeña localidad costera de Algorta, en el País Vasco, para trasladarse después a Madrid. Escucha, tal vez entonces, su primer romance por las calles de la capital a la muerte de la Reina Mercedes. Cultiva el gusto por el teatro (frecuenta el *Español*, a tiro de piedra desde su casa en la calle Príncipe, 18), por el deporte, por el dibujo, y por el aprendizaje del francés. Con el tiempo María leerá además en alemán, italiano, latín, e inglés. Desde pequeña comparte enseñanzas y aficiones con los chicos, lo que facilita, según ella misma reconoce, su trato con ellos en la época universitaria. El estudio es parte fundamental de su vida. Muchos títulos académicos jalonan, desde muy joven, el *curriculum* de esta estudiosa. La licenciatura y, después el doctorado, culminan esta faceta y colocan a María cerca de su gran amor: Ramón Menéndez Pidal. Cuando se conocen, él prepara su tesis sobre *D. Juan Manuel* y ella una edición crítica del *Conde Lucanor*. La pareja de intelectuales se casa coincidiendo con el cambio de siglo. Y así, como diría el propio Ramón tras la conferencia de Mercedes Gaibrois en honor a su mujer, celebrada en

1955 y en la dedicatoria de uno de sus libros: «desde la juventud a la vejez, María colaboró durante medio siglo en el acopio, ordenación y estudio del *Romancero Hispánico*, enriqueciéndolo con numerosas aportaciones». El matrimonio tiene tres hijos. La mayor, Jimena, nace un año después de la boda; el segundo, Ramoncito, muere de niño; y el pequeño, Gonzalo, llega al mundo algunos años después. Los hermanos conviven en un ambiente de lectura, estudio, sabiduría y naturaleza. También de modestia, mesura, tolerancia, austeridad y disciplina. Después, como sus padres, a lo largo de sus largas vidas, se dedican a la investigación, la publicación y la enseñanza sin desprenderse jamás, a pesar de las circunstancias, de los ideales tan bien aprendidos. La familia pasa sus vacaciones en El Paular y, tras la muerte allí de Ramoncito, en la casa que se construyen en San Rafael. Es frecuente ver a la pareja pasear los domingos por los senderos de El Pardo, coincidiendo con los escasos descansos que se permiten de su labor «romancística». El *chalet de Chamartín*, es su residencia madrileña, y lugar de trabajo y encuentro de intelectuales de la época. Tienen en él los Menéndez Pidal-Goyri un «trozo de campo serrano» (Carabias, 1954) rodeados de olivos, romeros y jaras donde la vida familiar y el estudio se asocian indisolublemente.

La Guerra Civil, y después el franquismo, detiene o destruye muchas de las causas de María y separa por un tiempo a la familia: «tantos esfuerzos, tantas miserias y tragedias de todo tipo alrededor» (Ontañón, 2013) se queja nuestra protagonista. Pero no hay fisuras en su vida, sus ideales le acompañan en todas sus facetas; en su profesión, en su casa de Chamartín, en el Instituto-Escuela, en sus amistades, en la educación de sus hijos y sus nietos, en su obra. Y así pasan los años de la vida de esta ilustre filóloga, desgranando romances, buscando filiaciones, investigando, atendiendo las continuas consultas de su marido, recopilando y enviando a éste y a aquél documentos o información que piensa María, con su espíritu

generoso y su afán científico, puede ser de interés para otros. Tras una larga enfermedad muere discretamente, como siempre vivió, a los 81 años.

Formación y profesión

La formación de María durante los años anteriores a la Universidad está vinculada a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fundada por Fernando de Castro en 1870, y al Instituto Cardenal Cisneros, lo que sitúa para siempre a María, y a algunas otras mujeres excepcionales de su tiempo, en el ámbito y los principios de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Obtiene de la Asociación el título de Profesora de Comercio y de Institutriz. También el de maestra de la Escuela Normal Central. Finaliza con dieciocho años el Bachillerato en el Cardenal Cisneros, siempre con brillantes calificaciones. Después comienza su periplo universitario. Y lo es, porque María tiene que asistir como oyente el primer año de carrera, ante las dificultades para formalizar su matriculación durante el curso académico (1891-1892). No lo hace sola. Su amiga Carmen Gallardo, le acompaña durante un tiempo para abandonar después. Pero María no cesa en su empeño y sigue un ritual de asistencia que visto desde nuestros ojos resulta surrealista. Custodiada por un bedel hasta el despacho del catedrático, accede con éste a las clases. Las lecciones las escucha desde una silla, aparte del resto de alumnos, cerca del profesor. Este peculiar formato de asistencia, que muestra la excepcionalidad y determinación de María Goyri, afortunadamente cae en desuso poco después durante sus años de doctorado. En 1892, coincidiendo con el IV Centenario del Descubrimiento de América, María, ya universitaria, tiene 19 años. Asiste al Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, que se celebra en Madrid, en las Aulas del

Ateneo, donde coincide con importantes figuras del momento: Giner, Menéndez Pelayo, Cossío, Moret, Concepción Arenal y un largo etc. Es miembro de una mesa del Congreso e interviene con un discurso en el que defiende con pasión el derecho de las mujeres a estudiar en las universidades y a ocupar puestos reservados a los hombres casi en exclusiva. Critica el miedo de las mujeres y lo compara con el de las cigarreras a utilizar máquinas; «contra el progreso no se puede luchar» (Otero, Capellán de Miguel, 2012), así termina el discurso de María. Su orla, rodeada por veintiséis compañeros todos varones, nos señala el curso académico 1895-1896 como el de finalización de estudios de doctorado (es destacable que gran parte del expediente académico de María está digitalizado y tiene acceso libre a través de Internet en el Archivo Histórico Nacional). Algunos años después, ya casada, publica su Tesis Doctoral. Sesenta y nueve páginas que, bajo el título «La difunta pleiteada. Estudio de literatura comparada», nos hablan de un tema novelístico muy difundido, el de una mujer que después de sepultada recobra la vida, y luego disputan, sobre su posesión, dos o más hombres que se creen con derecho a ella. Continúa más allá su formación. Al terminar los cursos de doctorado, la Institución Libre de Enseñanza (ILE) solicita que María sea profesora de la Institución por lo que tiene que estudiar Magisterio a pesar de ser doctora en Letras. Durante los años 1898 y 1899 Don Ramón es profesor de latín de la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo y su futura esposa asiste como alumna a sus clases y a los coloquios ateneístas que se celebran a la salida.

María realiza una importante labor pedagógica y docente. Al terminar los cursos de doctorado enseña literatura en las aulas de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde ella misma ha estudiado. Da clases en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, para preparar a los profesores de Escuelas Normales. Después, en el Instituto-Escuela, exitoso laboratorio pedagógico

fundado en 1918, en régimen de coeducación al amparo de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), María da vida a sus ideales institucionistas. La pedagogía de María es innovadora como lo es la que lidera el centro. La lección magistral deja de monopolizar la enseñanza. Los niños y niñas que comparten aula se responsabilizan de la evolución de su propio aprendizaje. La educación moral, la preparación física y la formación estética son pilares básicos en el proceso. Se aprende, se enseña, se conoce, mediante el razonamiento crítico, la lógica, el desarrollo de la retórica, etc. En el Instituto-Escuela María da clase, diseña los programas de enseñanza de español, prepara a otros profesores, además de trabajar intensamente en su organización. Durante la República es nombrada, por la Junta para Ampliación de Estudios, vocal de su Patronato. El Instituto-Escuela es fundamental en la vida de María. En realidad, toda la familia Menéndez Pidal-Goyri está vinculada a él. Gonzalo, el hijo pequeño, es alumno. Jimena, da clases, realiza labores de inspección, y conoce allí a otro profesor del claustro que será su marido: Miguel Catalán. Ramón y María crean la Biblioteca Literaria del Estudiante que incluye una cuidada selección de textos adaptados que se dispondrán para los alumnos del centro.

Nuestra docta filóloga colabora como profesora en la Residencia de Señoritas, dirigida por su amiga y colega María de Maeztu, ampliando con sus lecciones los programas de literatura que se imparten en la Universidad. También da clases en el vecino International Institute, donde preside el Comité de Becas que permite, por primera vez en España, que las estudiantes españolas viajen y estudien en universidades de Estados Unidos. Desafortunadamente la salud no acompaña siempre a María y debe abandonar, casi por completo en los últimos años su labor docente para centrarse en la investigación. Sus últimas clases las imparte en el Colegio Estudio donde es profesora de Literatura durante un breve

periodo de tiempo. El Colegio Estudio había sido fundado y dirigido por su hija Jimena, Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro, y en él se acometen, en las nuevas circunstancias del franquismo, los ideales pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Cerca de cuarenta publicaciones, más otros tantos trabajos inéditos, componen la bibliografía de María. Muchos más hubiesen visto la luz probablemente si su afán de perfección, las dificultades de algunos proyectos emprendidos y no terminados, y la entrega al trabajo de su marido hubiese sido menor. Las primeras publicaciones de María datan de 1893, 1898 y 1899. «Lo que piensan las mujeres de su educación. Una información»; «Crónicas femeninas» y «El próximo Congreso Feminista» (publicado éste último entonces en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza –BILE– donde publicaron también otras tantas mujeres españolas y extranjeras) muestran el compromiso que María mantuvo a lo largo de su vida con el feminismo y especialmente con la pedagogía bajo la hipótesis de que no es posible el desarrollo de la sociedad, a través de la educación, sin la incorporación de todas las personas en ella. Después, y hasta su muerte, María se consolida como una docta filóloga con diversas publicaciones sobre *El Conde Lucanor*, *El Romancero*, y Lope de Vega. El *Archivo Menéndez Pidal-Goyri* (antes llamado *Archivo del Romancero*), que ha rescatado los apellidos de sus dos autores en su nombre, muestra el ingente trabajo de recopilación y clasificación de los romances de María. Tras la disección de las obras literarias, en busca de referencias romanceras, llega el trabajo de campo, nunca mejor dicho, y la identificación de los Romances. Ahí tampoco termina la labor de María. Es la hora de volver a su despacho en Chamartín y sistematizar la información (en las innumerables fichas y anotaciones) para conservarla en el archivo. Su pasión por Lope de Vega se inicia en la juventud con la búsqueda de historias de viejos romances en los textos del «Fé-

nix». María queda prendada de él para siempre. «La última conquista de Lope he sido yo» (Gaibrois, 1956), reconoce bromeando. Entre los trabajos inéditos su hija Jimena habla de una biografía de la juventud de Lope de Vega. También una edición crítica completa del *Conde Lucanor*, un *Romancero escolar*, una *Antología comentada de romances* de la tradición oral moderna, entre otras.

La senda de María

María tiene una relación profesional y de amistad larga y profunda con muchos de los personajes que protagonizan la renovación de la educación en España a través de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Amistad, profesión, e ideales se muestran indisolubles en ellos. Francisco Giner de los Ríos, con el que María colabora en proyectos pedagógicos, y comparte afición por las excursiones y la naturaleza, inaugura la recién construida casa de verano de los Menéndez Pidal-Goyri en San Rafael en 1914, unos meses antes de la muerte de aquél. José Castillejo y Américo Castro forman parte, junto a muchos otros, del círculo más cercano del matrimonio. Con Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, admiradas siempre por María, coincide en el famoso, y ya citado, Congreso Pedagógico de 1892. Las tesis que defiende en él Concepción Arenal, respecto al derecho a la educación de la mujer, son acogidas con evidentes muestras de desaprobación por una gran parte de las maestras presentes. Rápidamente María hace una defensa encendida del discurso y las palabras de la joven universitaria arrancan un fuerte aplauso y el abrazo de la Pardo Bazán también presente.

A María le une una profunda relación profesional y de amistad con su tocaya María de Maeztu. De la correspondencia intercambiada entre ambas (disponible en el Archivo de la Residencia de

Señoritas que se encuentra en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón), se desprende el respeto en la forma y en el fondo de las palabras, siempre de Usted, las *invariables* y *afectuosas amigas* –así era la despedida–, y la estrecha colaboración profesional que mantuvieron sobre todo, pero no sólo, a través del Instituto-Escuela, y la Residencia de Señoritas.

En el tiempo de nuestra filóloga ser universitaria era una peculiar excepción que iba entre la rareza y la proeza. En 1910, además de María, contamos treinta y cinco mujeres licenciadas en España. Poco a poco la *rara avis* se multiplica y las mujeres alcanzan un 8,8 por ciento sobre el total de estudiantes antes de la Guerra Civil según el Anuario Estadístico de España (www.ine.es). Ni rastro de profesoras universitarias hasta los años treinta. En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, sólo once mujeres, entre las que se encuentra María de Maeztu, forman parte de su claustro durante esos años. Las cifras, y las proporciones entre sexos, han cambiado drásticamente desde entonces. El claustro español lo formamos hoy 115.000 docentes e investigadores, el sesenta por ciento son hombres y el cuarenta por ciento somos mujeres. Damos clase a un millón y medio de estudiantes, la mayoría mujeres. Nadie hace vericuetos para llegar hasta el aula. No hay asombro ni recelo, en las caras de los universitarios, porque el profesor es hombre o mujer; ni en la de los profesores, al ver que la mayoría de sus alumnos son chicas. Tampoco sorprende que la mitad de las tesis que se leen en España, 10.504 en total en 2012, las defiendan mujeres. Sí lo hace, sin embargo, el hecho que los catedráticos sean todavía mayoritariamente hombres (el 80 por ciento en el curso 2012-2013) y que los investigadores principales de los proyectos de investigación en el ámbito universitario también lo sean. Tampoco en la dirección, gobierno y gestión de las ochenta y dos Universidades españolas encontramos apenas rectoras.

Han pasado sesenta años de la muerte de María. Echamos en falta una biografía completa (rigurosa, profunda) de esta gran académica. Pero su figura pervive en el *Romancero*, en el estudio de Lope de Vega, en los ideales del Instituto-Escuela y la Residencia de Señoritas. Junto a su marido forma una pareja formidable, un matrimonio prodigioso. La Pardo Bazán los llama el «matrimonio Curie de las letras españolas» (Gaibrois, 1956). Nuestra pionera dice que «Hay que hacer cotizar el valor intelectual y práctico de la mujer para que aporte su valiosa colaboración a la sociedad» (Rodrigo, 1979). El sentido de su frase sigue vigente; está claro que la cotización ha crecido mucho desde *El Mundo de Ayer* de María, y que es un valor en alza al que aún le falta mucho recorrido.

Además de su innegable legado a la filología hispánica, y de la importancia de su trayectoria como pionera en el acceso a la vida académica de la mujer española, María Goyri, en cualquiera de sus facetas, representa los principios e ideales que este año celebramos también coincidiendo con el centenario de la *Residencia de Señoritas*.

«De sabios que no saben que son sabios; que lo saben todo, menos el saber de su propia sabiduría. Y no se tome esta frase como juego de palabras. Es que no puedo decir de otro modo esta verdad» (Gaibrois, 1956).

S. H.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Histórico Nacional, Universidades, 6585 *Expediente Académico de María Goyri*, Ex. 17. Disponible en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ControlServlet?accion=4&txt_accion=2&txt_id_desc_ud=1515991, [Consulta: 28/08/2015].

- CAPELLÁN, Gonzalo y OTERO, Eugenio (eds.). *La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos: Nuevas Perspectivas. Volumen III. Antología de textos*. Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos y Acción Cultural Española, 2013.
- CARABIAS, Josefina. *Menéndez Pidal en sus 85 Años, ABC*, Madrid, 30 de mayo de 1954. Disponible en <https://news.google.com/newspapers?id=ZCEbAAAAIIBAJ&sjid=6UwEAAAAIIBAJ&hl=es&pg=7141%2C3994035>. [Consulta: 28/08/2015].
- GAIBROIS, Mercedes. *Homenaje a la memoria de Doña María Goyri de Menéndez Pidal*, Conferencia pronunciada en el Salón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el día 26 de abril de 1955. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1956.
- ONTAÑÓN, Elvira. «María Goyri (1873-1954)», *Estudio Boletín de actividades*, 19, junio 2013, pp. 8-13. *Jimena Menéndez Pidal: Ambiente familiar y pedagógico*. Disponible en <http://www.fundacionramonmenendezpidal.org/images/pdfs/Elvira%20Ontan.pdf>. [Consulta: 28/08/2015].
- RODRIGO, Antonina. *Mujeres de España. Las silenciadas*. Barcelona: Plaza&Janes, 1979.
- RODRÍGUEZ, Carolina. *Experiencias universitarias en torno a 1910. En el centenario del acceso de la mujer a los estudios universitarios*. Universidad Complutense de Madrid, CEE Participación Educativa, 15 de noviembre de 2010, pp. 209-219. Disponible en <http://www.mecc.gob.es/revista-cee/pdf/n15-rodriguez-lopez.pdf>. [Consulta: 28/08/2015].